

BROKKOLI KARAMINI YETISHTIRISHNING AGROBIOLOGIK VA TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI

Buriyev Xasan Chutbayevich

b.f.d.professor,

Akbarova Nargiza Sadirdin qizi

(SDVMCHBUTF magistr)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016167>

Brokkoli so'nggi yillarda mashhur bo'la boshlagandan beri uni turli mintaq va tuproq-iqlim sharoitlarida yetishtirishga bo'lgan qiziqishlar ortib bormoqda. Ushbu karam turini yetishtirishda uning agrobiologik xususiyatlari, nav-namunalari, ekish muddatlari joyning dengiz sathiga nisbatan balandligi, yorug'lik intensivligi, harorat, havoning nisbiy namligi kabi tabiiy sharoitlar muhim elementlar hisoblanadi.

Brokkoli, boshqa karam turlari kabi uzun kun o'simliklariga mansubdir va yorug'lik intensivligiga nisbatan talabchan emas. O'simliklar yosh davrida yorug'lik intensivligiga katta yoshdagi davriga nisbatan talabchan bo'ladilar. Brokkolining katta yoshdagi o'simliklari soyaga biroz bardosh bera oladi va shuning uchun uni bog' qator oralarida yetishtirish mumkin. Gulkaramdan farqli ravishda brokkoli boshchasini soyalatishga ehtiyoj yo'qdir.

Brokkolining barglari anchagina yirik, biroq gulkaramnikiga nisbatan kichikroq, poyalik, juda jimjimador, chetlari bo'ylab to'lqinsimon qayrilgan, odatda, chetlari yaxlit. Barg plastinkasi xarakterli lirasimon shaklda bo'lib oqish-yashil tomirchalari bor va mum qatlam bilan qoplangan [1].

Brokkoli karamining tasnifi eng yaqin qarindosh bo'lgan tur – gulkaram bilan chambarchas bog'liq. Gulkaramning nomi shunchaki olimlar orasida turli ziddiyatlarni yuzaga keltirmaydi, lotincha nomi Cauliflower ikkita so'zning birikishidan kelib chiqqan caulis — poya va floris — gul [2] gulkaram bu nomni o'zining go'shtdor yo'g'on gullaydigan, mayda rivojlanmagan gulchalar yordamida zich to'pgul – karambosh hosil qiladigan mahsuldor organi tufayli olgan deb hisoblaydi. Biroq, brokkoli karamining nomenklatura nomi borasida haligacha yagona fikr yo'q, faqat bu nomning italyanacha kelib chiqishini tushunishda fikrlar bir-biriga o'xshash.

Toshkent davlat agrar universitetida o'tkazilgan sinovlarda, rayonlashtirilgan Fiesta F1, va Agassi F1, duragaylari rayonlashtirilmagan Xellmark F1 va Partenon F1 duragaylari bilan taqqoslaganda oxirgilarining hosildorligi bo'yicha ma'lum darajada ustunligi kuzatilgan, biroq qolgan sinovdagi duragaylar ko'rsatkichi esa standart duragayinikidan past bo'lgan. Shunga asosan brokkolini qaytarma ekin sifatida yetishtirilganda

rayonlashtirilgan duragaylardan: Fiesta F1 va Agassi F1 hamda rayonlashtirilmagan duragaylardan: Xellmark F1 va Partenon F1 laridan foydalanish tavsiya etiladi.

Ushbu brokkoli nav va duragaylarini 5 iyuldan 15 iyulgacha muddatda ekilganda eng yuqori hosil olingan va hosildorlik nazoratga nisbatan 4,6-9,6% ga ortgan [3].

Brokkolini tovar sifatleri va hosildorligiga ekish muddatlarining ta'siri G.A.Razumkovning [4] tadqiqotlarida ham o'z ilmiy isbotini topgan. Muallifning yozishicha, karam yetkazib berish konveerini tashkil etish uchun quyidagi mahsuldor duragaylarni yetishtirish lozim: ertapishar – F1 Yunga, o'rtapishar – F1 Alborado va kechpishar – F1 Laki va F1 Maraton. Ertagi muddatda yetishtirish uchun Moskva viloyati sharoiti uchun eng qulay urug' sepish muddati sifatida 10 aprel tavsiya etilgan.

Brokkolini faqatgina oziq-ovqat emas, balki urug'lik uchun yetishtirilganda ham ekish muddatlarining yuqori ta'siri olimlarning tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan. Ko'p yillik tadqiqotlar asosida Rossiyaning Markaziy Qoratuproq mintaqasining janubiy-g'arbiy sharoitlari uchun urug'lik maqsadida brokkolini aprel oyining ikkinchi va uchinchi o'n kunligida ekish tavsiya etilgan.

Brokkoli ko'chatlari -2...-3°S ayozlarga bardosh beradi. Past haroratda barglarning pastki tomonida ko'k-siyoh ranglar paydo bo'ladi. Urug'pallalar bosqichi-birinchi chin barg bosqichida o'simliklar qisqa muddatli 5°S gacha bo'lgan sovuqqalarga bardosh beradi. Tuvakdagi chiniqqan ko'chat 5-8 chin barglar paydo bo'lgach qisqa muddatli 7°S gacha bo'lgan sovuqqalarga bardosh beradi [5].

Boshqa manbalarda ham brokkolining sovuqqa chidamliligi alohida ta'kidlangan. Binobarin, brokkoli boshqa karamlarga nisbatan sovuqqa chidamli o'simlik bo'lib, u -10 °S gacha sovuqqa bardosh bera oladi, shuning uchun uni mo'tadil iqlimli aksariyat hududlarda yetishtirish mumkin. Ammo brokkoli yetishtirish uchun eng qulay harorat 16 - 25 °S dir. Bu karam nafaqat issiqlikni, balki tuproq va havoning yuqori namligini ham yaxshi ko'radi. Uni yetishtirish uchun organik moddalarga boy neytral yoki kuchsiz kislotali reaksiyaga ega engil qumloq yoki qumli qumloq tuproqlar talab qilinadi. Sovuq shamollardan himoyalangan yaxshi yoritilgan joylar uni yetishtirish uchun mos keladi. Bu karam kunduzgi tik quyosh nuri tushadigan vaqtlarda bosh sifatini yo'qotmasdan o'sa oladi.

Dala sharoitlarida brokkoli vegetatsiyasi uchun optimal harorat 20°S (gulkaram uchun 13-18°S) .

Harorat 25°S gacha oshganida fotosintez mahsuldorligi pasayadi, nafas olish jarayoni esa tezlashadi. Bunday haroratda o'simlik «kompensatsiya nuqtasi» da bo'ladi, ya'ni fotosintez jarayonida organik modda hosil bo'lishi ma'lum bir vaqt oralig'ida nafas olishga sarflangan organik modda miqdoriga teng.

Brokkoli nihoyatda namtalab o'simlik. Tuproqda namlikning yetishmasligi vegetatsiya davrini cho'zib yuboradi, hosildorlikni va saqlanuvchanligini pasaytiradi. Brokkolining namlikka bo'lgan yuqori talabchanligi uning morfologik xususiyatlari bilan shartlangan.

Brokkolining namtalab o'simlik ekanligi boshqa manbalarda ham alohida ta'kidlangan. U boshqa karam kabi fotofil o'simlik bo'lib, namlikni ham yaxshi ko'radi. Uni yetishtirish uchun optimal tuproq namligi 70%, havo namligi esa 85% ni tashkil qiladi. Brokkoli gulkaramga nisbatan issiqlik va sovuqqa chidamliroq hisoblanadi. U -4 dan -7 ° S gacha bo'lgan sovuqqa bardosh bera oladi. Ammo brokkoli 16 dan 20 ° S gacha bo'lgan o'rtacha haroratda yaxshi o'sadi. Brokkolida lateral kurtaklar sinuslardan juda tez o'sadi, shuning uchun markaziy boshni kesib bo'lgach, o'simlikni yerdan sug'urib olmaslik kerak. Yon kurtaklardan qo'shimcha hosil olish mumkin. Gulkaramdan farqli o'laroq, brokkoli boshlarini soya qilish kerak emas.

Ko'chatdan yetishtiriladigan o'simliklar urug'dan yetishtiriladigan o'simliklarga nisbatan tuproq namligiga talabchanroq. Kassetali texnologiya sharoitlarida ko'chat yetishtirishda ozuqa substratining namlik rejimiga qat'iy amal qilish zarur, chunki ozuqa substrati qurib qolsa, gulkaram va brokkoli o'simliklari kichik o'lchamdagi karamboshchalar hosil qiladi va tezlik bilan gulli novda hosil qilib gullashga o'tadi.

Belorussiyada brokkoli ikki qatorli lenta sxemasi bo'yicha yetishtiriladi (70+30)x25 sm, gulkaram esa, naviga bog'liq holda, bir qatorli sxema bo'yicha 60x30 sm; 60x40 sm; 60x50 sm; 70x25; 70-30 sm oraliq masofalar bilan.

Brokkolini ekish sxemalari, shuningdek ekish muddatlari bo'yicha bu kabi tavsiyalar A.Vyurtsning [32; 286-290-b.] tadqiqotlarida ham chuqur o'rganilgan va yuqoridagiga yaqin mazmundagi tavsiyalar berilgan.

Brokkoli issiqxona sharoitida yetishtirish uchun ham qulay o'simlik. Ayniqsa uni bahorgi muddatda plyonkali issiqxonalarda yetishtirishda yuqori samaradorlik qayd etiladi. V.N.Cherednichenko [6] Ukraina sharoitlarida bunday muddatda ushbu sharoitlarda brokkoli yetishtirilganda sug'orish samaradorligini oshirish uchun suv tutib turuvchi Akvod granulalaridan foydalanish va tuproqni har xil sintetik va organik mulchalar bilan mulchalash

bo'yicha tadqiqot olib borgan. Bunda Akvod granulalaridan foydalanish bilan bir qatorda tuproqni qora agrotola – 3,7 va 4,1 kg/m², taxta qirindisi – 3,6 kg/m² bilan mulchalashda eng yuqori va sifatli hosil yetishtirilgan.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda brokkolini samarali yetishtirish elementlarini aniqlash yuzasidan tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqotlarda O'zbekistonning markaziy mintaqasi sharoitida brokkolini asosiy va takroriy muddatda yetishtirish, yozgi muddatda yetishtirish uchun uning nav va duraagylari bo'yicha tegishli tavsiyalar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirxo'jaev O., Muhamedov M.M. "Karam o'simliklari". // Sabzavot ekinlari yetishtirish texnologiyasi. - Toshkent, 2000. – 52 – 53 b.
2. Шуин. К. А., Мухин В.Д. Капуста// Овощеводство – Москва: Колос, 2003. – С. 286-290; 302-304.
3. Болтаев М.А., Асатов Ш.И. Подбор гибридов и определение сроков посева повторной культуры брокколи в Узбекистане. // Бюллетень науки и практики. - №6. – 2018. – С. 113-120.
4. Разумков Г.А. Сортоизучение капусты брокколи. /Картофель и овощи. – 2009. – № 9. – С. 10
5. Андреев Ю.М. Овощеводство. М. ПрофОбрИздат, 2002. – С. 156-161
6. Чередниченко В.Н. Эффективность выращивания капусты брокколи в пленочных теплицах. // Вестник КрасГАУ. – 2013. – №11. – С. 124-128.

